

BOEKBESPREKINGEN

Beveiliging Autom. gegevensverwerking Fraude

TOP SECRET 81 (Computer Security and Privacy)

Op aanvraag verkrijgbaar
bij Honeywell Bull (Nederland) N.V.
Vliegtuigstraat 26, 1059 CL Amsterdam
190 blz.

door Prof. A. J. van 't Klooster

Top Secret 81 bevat de teksten van de inleiders op een door Honeywell Bull in januari 1981 georganiseerd driedaags seminar over het onderwerp Computer Security and Privacy. De twintig (20) bijdragen zijn in de Engelse taal gesteld.

Een belangrijke vraag te beantwoorden bij een boekbespreking is, voor welke categorie lezers het boek bestemd (geschikt) is. Deze vraag laat zich door het grote aantal artikelen moeilijk beantwoorden. Ik denk dat een ieder iets zal aantreffen, dat hem kan boeien. De artikelen zijn namelijk vlot geschreven en voorzien van voorbeelden, die het onderwerp in een breed verband behandelen waardoor een genuanceerd beeld ontstaat. Zo komen vooral bij de eerste artikelen welke over de „Transborder data flow” handelen, interessante vergelijkingen voor. Zoals bijvoorbeeld tussen de informatie-explosie en het toenemend verkeer van informatie over de grenzen met andere ontwikkelingen in onze maatschappij.

De algemeen, in de ontwikkeling van de informatie-industrie, geïnteresseerde lezer zal in alle artikelen wel iets nieuws vinden; de specialist zal meer selectief te werk moeten gaan en het in de laatste secties moeten zoeken. Het lijkt mij ook voor de Nederlandse informaticaspecialist interessant een aantal buitenlandse ervaringen in kort bestek bij elkaar te zien. Er is geen Nederlandse bijdrage en wat wellicht als teleurstellend zal worden ervaren; ik heb in de bijdragen maar één opmerking over de Nederlandse situatie kunnen vinden. Een korte aanduiding dat de privacy wetgeving eind 1982 in Nederland een feit zal kunnen zijn.

De bijdragen zijn in 5 groepen ingedeeld:

- Transborder data flow
- Defenses against computer crime
- Disaster recovery planning
- The shape of tomorrow and computer security
- Distributed systems and communications security

In de eerste groep wordt vooral gewezen op de verschillen in wetgeving met betrekking tot de informatie binnen de landen en welke belemmeringen dit kan opleveren voor het transport over

de grenzen. In het algemeen verwachten de inleiders dat nieuwe wetten op dit punt zullen (moeten) verschijnen. De meeste inleiders komen vanuit verschillende optieken toch tot vrij eensluidende conclusies. Het vraagstuk beperkt zich niet tot de persoonlijke informatiestromen maar richt zich ook op de zakelijke stromen. In de eerste bijdrage (blz. A9) zijn een aantal karakteristieken met betrekking tot de gewenste Europese „gegevensbeschermings”-wetten opgenomen. In artikel 3 over Zweden komt een opmerkelijke opmerking voor: „het persoonsidentificatienummer is geaccepteerd in Zweden, maar buiten Zweden ervaart men die persoonsnummers als 'gevoelig'”. De artikelen in de eerste sectie wijzen vooral op nieuwe technische ontwikkelingen zoals datatransmissie, satellieten, radio e.d. enerzijds en anderzijds op de internationale behoefte aan gespecialiseerde informatie, medisch, technisch, juridisch e.d., welke ontwikkelingen de vloed van gegevens over de grenzen doet toenemen. De vraagstukken met betrekking tot privacy en beveiliging worden daardoor steeds groter. In dit verband wordt ook de „elektronische post” genoemd, waarbij het op zich een vraagstuk is om afzender en ontvanger te identificeren.

In de tweede sectie komen de „defenses against computer crimes” aan de orde. Allereerst een aantal Europese gevallen van fraude, gevolgd door een artikel van Don Parker met weer nieuwe statistieken over misdrijven met betrekking tot computergebeuren in de U.S.A. De daarop volgen de artikelen behandelen de wens tot computer „misdadwetten” en de problematiek dat men deze misdaden eigenlijk niet wil melden. Volgens de inleider lijkt het erop alsof men in de U.S.A. onvoldoende wil doen aan de bescherming (mijn vraag is of het in Nederland zoveel anders ligt). Een profiel van degenen die zich willen verrijken met computermisdaad wordt ook nog verstrekt.

In de derde sectie (Disaster Recovery Plan) wordt duidelijk gesteld welke risico's men loopt met computerinstallaties die voor langere tijd „down” kunnen gaan en hoe weinig de gebruikers van de zwakte van hun systemen afweten. Met name wordt ook aandacht besteed aan de gedistribueerde gegevensverwerking en de moeilijkheden voor een „back up” van die systemen. Een uitvoerige beschrijving is verder opgenomen van de fysieke beveiliging in een Duits concern. In dit concern bedragen de kosten voor beveiliging 16% van de kosten van het gebouw, of 4% van de totale gegevensverwerkingskosten. De risicoanalyse krijgt

in een volgende bijdrage aandacht, en wel op een originele manier door de resultaten van een enquête te vermelden.

De vierde en vijfde secties geven informatie over de computer- en netwerkbeveiliging. Hier zullen de informaticaspecialisten enkele topics aantreffen zoals de „electronic mail” en privacy; de „electronic funds transfer systems” met de „point of sale terminals” als bronnen voor het geldverkeer tussen winkels en banken. Zeer grote nadruk wordt gelegd op de moeilijkheden voor bescherming en beveiliging door de naïviteit van mensen die met codes, voorschriften e.d. zeer slordig omspringen. Ook leuke voorbeelden van „diefstal” van creditcards of nummers zijn opgenomen. Een pleidooi voor „corporate wide information security” wordt gehouden omdat elke organisatie zo afhankelijk is geworden van informatie. Ook de beveiliging in computerbesturingsprogrammatuur krijgt de aandacht (Honeywell Multics system). Een goed opgebouwd betoog analyseert de gevaren en beschermingsmogelijkheden bij het gebruik van datatransmissie. De reeks wordt besloten met een artikel over een door Honeywell Bull geïmplementeerd beveiligingssysteem CP8 dat een hoog niveau van beveiliging kan bereiken. De CP8 is een microprocessor ter grootte van een creditcard en omvat een geheugen van 4 K bits. Met deze kaart kan „ondertekening” en versluiering van berichten (cryptologie) worden gerealiseerd.

Een korte greep uit bijna 200 bladzijden tekst; ik beveel lezing van deze goed verzorgde uitgave van samenvattingen van harte aan.

A. van der Zwan en J. Verhulp, 1980

**GRONDSLAGEN EN TECHNIEK VAN DE
MARKTANALYSE**

Bedrijfseconomische Monographieën, 61, H. E. Stenfert Kroese B.V., Leiden, Antwerpen, pp., XV, 792. Prijs f 142,25.

door Prof. Dr. Ir. M. T. G. Meulenberg

In 1950 publiceerde P. J. Verdoorn, de nestor van het Nederlands Marktonderzoek het boek „Grondslagen en Techniek van de Marktanalyse”. Dit boek heeft voor de Nederlandse Marktondzoekers lange tijd als handboek gediend en beleefde een aantal, zij het ongewijzigde, herdrukken. De omvangrijke ontwikkelingen in het marktonderzoek sinds 1950 maakten een herziening van dit boek noodzakelijk. Het in 1980 gepubliceerde boek van Van der Zwan en Verhulp „Grondslagen en Techniek van de Marktanalyse”, dat als opvolger van Verdoorn's boek mag worden beschouwd, voorziet daarom in een behoefte. In hun voorwoord introduceren deze auteurs hun boek als „... een geheel nieuwe publikatie ... waarin de verworvenheden van de Rotterdamse traditie worden geconsolideerd en de moderne ontwikkelingen en inzichten op het wel zeer brede vakgebied geïntegreerd”. Het boek heeft volgens de auteurs als doelgroepen „vakbeoefenaren die een naslagwerk willen raadplegen” en „studenten en andere geïnteresseerden die over een studieboek willen beschikken”.

In de traditie van Verdoorn handelen de eerste vier hoofdstukken van het boek over de grondslagen van de marktanalyse en wel over het domein van het marktonderzoek, De marktconstellatie, Onderzoek naar de marktsituatie en Onderzoek naar de marktontwikkeling. Het tweede deel van het boek bevat vier hoofdstukken over de techniek van de marktanalyse te weten, Ontwerp en voorbereiding van onderzoek, Verzameling en interpretatie van data, Statistische Technieken en Voorstellen. De auteurs benaderen de marktanalyse zeer bewust als een eigen discipline en minder nadrukkelijk dan andere auteurs op dit gebied, zoals Green en Tull in hun „Research for Marketing Decisions”, in het verlengde van Marketing beslissingen. Het domein van het marktonderzoek wordt omschreven als „het onderzoek naar de structuur en ontwikkeling van de markt als grondslag van het afzetbeleid en als middel ter bewaking van de doelmatigheid van de marktwerking”.

Als uitgangspunt voor de marktanalyse hante-

ren de auteurs een mantelschema waarin het gedrag van een individu functioneel afhankelijk wordt gesteld van interne en externe factoren, van gedragsveld-specifieke factoren, van de wijze waarop het individu de twee laatste groepen factoren waarneemt en evalueert, van het marktgedrag in het verleden en van een restvariabele die ongespecificeerde invloeden en toevalscomponenten omvat. Het doel van de marktanalyse kan hierbij zijn beschrijven, verklaren of voorspellen.

Onderzoek naar marktsituatie en naar marktontwikkeling vormen de hoofdthema's binnen de „Grondslagen van de Marktanalyse”. Binnen het hoofdthema marktsituatie komen onder meer aan de orde marktomvang, marktverdeling; concurrentieanalyse (met de onderwerpen: marktvormen, concentratiegraad en herhalingsaankopen), deelmarkten: segmentering en positionering (met de onderwerpen: verkoopquoten, stratificatiefactoren, socio-economische, socio-culturele- en persoonlijkheidsfactoren).

Binnen het hoofdthema onderzoek naar de marktontwikkeling worden onderscheiden de beschrijving van de marktontwikkeling (met de onderdelen: het algemeen ontwikkelingsproces, typologie van marktontwikkelingen, componenten van samengestelde grootheden, samengestelde bewegingen en splitsing van tijdreeksen) en verklaring van de marktontwikkeling (met de onderdelen: kwalitatief-kwantitatief, trend, prijs, inkomen, complete marktmodellen, synthetische benadering van directe vraagelasticiteiten en vertragsverschijnselen).

Binnen deze structurering worden een groot aantal concepten, modellen en methoden behandeld. Het interdisciplinair karakter van de marktanalyse komt hierin duidelijk naar voren. Met name vallen op de uitvoerige behandeling van een aantal penetratie- en adoptie modellen voor nieuwe producten en van de conjunctuur- en lange golven.

Het tweede deel van het boek, te weten „Techniek van de Marktanalyse” bevat een hoofdstuk over het ontwerp van marktonderzoek met algemene onderzoeksconcepten zoals onderzoekscyclus, planingsfasen in een onderzoek, classificatie van onderzoeksopzetten en resulterende marktproblematiek, een hoofdstuk over verzameling en interpretatie van data met de onderwerpen deskresearch, observatiemethoden, informele gespreksmethoden, enquête, panelmethoden en experimentele waarneming, een hoofdstuk over statistische technieken met beschrijvende statistieken, associatiematen, correlatie en regressieanalyse, variantieanalyse, steekproeftechniek, parameter vrije toetsen en schaaltechnieken en een afsluitend hoofdstuk over voorspellen. Ook deze hoofdstukken zijn rijk van inhoud en worden gekenmerkt door een grondige behandeling van de stof. Hier

valt met name te noemen de behandeling van de enquête. Ook valt op dat, in tegenstelling tot veel andere boeken op dit gebied, de behandeling van de statistische technieken zich niet beperkt tot de gebruikswijze van deze technieken in het marktonderzoek, maar ook ingaat op kansrekening, op de afleiding van statistische grootheden en op hun statistische eigenschappen. Hierdoor kan de enigszins statistisch geschoolde lezer dit boek bestuderen, zonder geregeld statistische handboeken te moeten raadplegen.

Het hoofdstuk over het voorspellen is grotendeels een beschouwing van de in de voorgaande hoofdstukken behandelde modellen bij het gebruik voor voorspellingsdoeleinden. Het boek geeft dus een breed overzicht van het marktonderzoek. Er zijn weinig onderwerpen uit het marktonderzoek die niet in de tekst, dan wel in de vele verwijzende voetnoten aan de orde worden gesteld. De onderwerpen worden zorgvuldig en vaak fundamenteel behandeld. Geavanceerde onderwerpen, zoals het STEAM-model van Massy hebben de noodzakelijke ruimte gekregen.

Het is een verdienste van de auteurs, om zo'n compleet boek over een dergelijk veelzijdige discipline als het marktonderzoek te schrijven. Tegen deze achtergrond moet dan ook onze opmerking worden verstaan, dat een aantal technieken, met name multivariate technieken, naar ons gevoelen, een wat summierere behandeling hebben gekregen. Zo is, naast de uitvoerige behandeling van de hoofdcomponentenanalyse geen verdere aandacht besteed aan de factoranalyse; methoden van clusteranalyse krijgen weinig aandacht en meerdimensionale schaaltechnieken worden vrij sober behandeld.

Ook een aantal schaaltechnieken, zoals de Likertschaal, de semantische differentiaal en de scalometer worden erg bondig besproken. De behandeling van de statistische problemen bij pooling van tijdreeksen- en doorsnee gegevens, beperkt zich slechts tot de schatting van gemiddelde en variantie. Bij een aantal punten lijkt de toelichting onvoldoende, zoals bijvoorbeeld bij de behandeling van de afzetelasticiteit op p. 151, van de Mokkenschaal op p. 749 1e alinea, van „randomized response” op p. 461 en van proefopzetten op p. 532.

Het boek bevat weinig drukfouten. Enkele puntjes in dit verband zijn de uitwerking van het elasticiteitsbegrip op p. 193, het ontbreken van onderscheid tussen schatter en verwachtingswaarde op p. 577, + Pr ($A \cap C$) in plaats van $- Pr(A \cap C)$ in formule (7.156) op p. 650 en Bernoulli in plaats van Bernoulli op p. 655.

Samenvattend menen wij dat de auteurs hun doelstellingen hebben waar gemaakt. Zij hebben een zeer informatief boek geschreven voor student en vakbeoefenaar: een waardige opvolger van Verdoorns boek.